

Zamonaviy Pokistonda nikoh va xotin-qizlarning ahvoli

Latipova G.Sh

TDSHU 2-kurs urdu-ingliz yo'nalishi magistranti

Anotatsiya. Dunyoda aholisining katta qismi islom diniga e'tiqod qiluvchi mamlakatlardagi muammoli vaziyatlardan biri din ortiga yashirilgan xotin-qizlarga bo'lgan zo'ravonlik, majburlash holatlaridir. Ko'pchilikning ozchilik ustidan hukmronlik qilishi, jinsiy zo'ravonlik, oiladagi ayollarga nisbatan qilinayotgan bosimlar Pokiston davlatining og'riqli nuqtalaridan biridir.

The situation of marriage and women in modern Pakistan

One of the most problematic situations in countries where the majority of the world's population is Muslim is violence and coercion against women who hide behind their religion. Minority domination, sexual violence, and oppression of women in the family are some of the pain points of the Pakistani government.

Nikoh. Uning mazmuniga ko'ra ikki qarama-qarshi jins vakillarining o'zaro roziligi, ishonchi va muhabbatiga asoslangan kelishuv namoyon bo'ladi. Diniy jihatdan qaralganda, islom shariatiga ko'ra voyaga "Nikoh erkak va ayol orasidagi yaqinlikni, ikkisining o'zaro hamkorligini ifoda qiluvchi hamda ikkisining huquq va majburiyatlarini chegaralovchi aqddir"⁶. Qonunan qaralganda ham, diniy jihatdan ham har ikkala tomonning roziligi degan asos mavjud. Lekin bugungi kungacha davom etib kelyotgan ba'zi stereotiplar borki ularga qarab nikoh tog'risida feministlarning fikrlari to'g'ri degan xulosaga kelish mumkin. Misol uchun radikal feminizm vakili Fransiyalik Kristin Delfinning asarlarida oila- ayol kishi uchun jabr zulm manbai sifatida ko'rsatilgan. Muallif nikoh-bu ayol kishi uchun qullikning boshlanishi, u orqali erkak ayol mehnatini eksplutatsiya qiladi deb ta'riflab ketgan⁷.

Bu fikrni keltirishimizga sabab bugungi kunda ham dunyo hamjamiyatida shu kabi holatlarning mavjudligi. Aholisining ko'pchiligi islom diniga e'tiqot qiluvchi Pokiston davlatini olaylik. Davlatda har yili nasroniylik yoki hinduizm dinini tan olgan yuzlab pokistonlik qizlar o'z xohishlariga qarshi islomni qabul qilish uchun o'g'irlab ketiladi va keyin musulmonlarga turmushga chiqishga majburlanadi. Birdamlik va tinchlik harakati nodavlat tashkiloti hisobotiga ko'ra, har yili Pokistonda mingga yaqin nasroniy va hindu qizlari majburan Islom dinini qabul qiladi. Hisobot mualliflarining ta'kidlashicha, bu

⁶ Baxtiyor oila. Shayx Muhammadsodiq Muhammadyusuf. "Hilol-Nashr"2021 b-95

⁷ Gender munosabatlar nazariyasi va amaliyotiga kirish to'plam. Toshkent-2007. b-76

mahalliy OAV monitoringi hamda tashkilot va huquqni muhofaza qiluvchi organlarga qilingan qo'ng'iroqlarni sanashga asoslangan juda taxminiy statistik ma'lumotlardir. Pokistonning inson huquqlari bo'yicha nohukumat komissiyasining aniqlik kiritishicha, har oy mamlakatda 12 yoshdan 25 yoshgacha bo'lgan kamida yigirma nafar hindu qizi o'g'irlab ketilib, musulmonlarga majburan turmushga berilmoqda. Pokistonlik huquq himoyachilari, Aljazeera telekanali iqtibos keltirgan holda, muammoning asl ko'lami ancha katta bo'lishi mumkinligini aniqlaydi: ko'p ishlar e'lon qilinmaydi, boshqalari sud tomonidan tan olinmaydi. Pokistonning hindu jamoalari kuchli diniy guruhlar tomonidan ta'qib qilinishidan qo'rqib, ko'pincha musulmonlarga qarshi guvohlik berishdan qo'rqishadi. Agar o'g'irlangan qizning oilasi politsiyaga borib sudga murojaat qilsa, ishda g'alaba qozonish imkoniyati juda past bo'ladi. Odatda, odam o'g'irlagan shaxs jabrlanuvchi nomidan qarshi da'vo arizasi bilan murojaat qiladi, unda u qiz islom dinini qabul qilib, o'z xohishi bilan turmushga chiqqanini, qarindoshlari esa uni quvg'in qilib, uni o'z diniga qaytarishga harakat qilayotganini aytadi. Ish sudga kelganida, qizdan qarorining ixtiyoriyligini tasdiqlash so'raladi. Pokiston Inson huquqlari komissiyasi raisi o'rinbosari Amarnat Moturmaling so'zlariga ko'ra, shantaj va tahdidlar ta'sirida qurbonlar odatda o'z xoxishi bilan kelishadi. Agar qiz nikohning qonuniyligini tan olsa, ish o'g'irlab ketgan shaxs foydasiga hal qilinadi. Qoidaga ko'ra, sud jarayoni davom etar ekan, ayol o'g'irlab ketuvchining qo'lida qolmoqda. Bu vaqt ichida unga zo'ravonlik qilinishi, fohishalikka majburlanishi yoki uchinchi shaxslarga sotilishi mumkin⁸. Xo'sh bunday vaziyatda ayol kishi uchun ushbu nikohning manfaati qanday bo'ladi? Diniy qoidalarga tayanadigan bo'lsak nikohni haqiqiylikini tasdiqlovchi guvohlar kimlar? Ushbu holatlar na islom dini, na hinduilik dini ta'limotlariga to'g'ri kelmasligini tasdiqlovchi yetarlicha manbalar mavjuddir. Pokistonning Sindhi Daily gazetasi muharriri Jai Prakash Murani, Aljazeera nashriga bergan intervyusida: "Agar o'g'irlangan hindu qizi islom dinini qabul qilishga va turmushga chiqishga majbur bo'lsa, politsiya, hukumat va sudlar bunga ko'z yumadi", dedi. Umumjahon Inson huquqlari tashkilotlarining dasturlariga ko'ra bu amaliyot nafaqat ayollarning asosiy huquqlarini buzish, jinsiy zo'ravonlik, balki diniy ozchiliklarga nisbatan kamsitish hamdir. Xristianlar va hindular Pokiston aholisining taxminan 5% ni tashkil qiladi. Har yili besh mingga yaqin hindu Pokistondan Hindistonga ko'chib o'tadi va ular o'z dinlarini erkin e'tiqod qila olmasligini tushuntiradilar. Ma'lumotlarga ko'ra hatto turmushga chiqqan hindu ayollar ham ta'qib qilinmoqda. Nafaqat Pokiston jamiyatida, balki yana boshqa ba'zi bir islom jamiyatlari borki, ulardagi eskirgan odatlarga ko'ra hech kim qizning turmushga chiqishiga rozilik so'ramaydi yoki bu rasmiyatchilik bo'lib, oila bosimi ostida beriladi. "Vani"(pushtun tilida Vanay-qon, qonga qon. Panjob, Sind, Balujistonda avj olgan⁹) nikoh turi juda keng tarqalgan bo'lib, unda oila qizdan tovon sifatida yoki nizoni hal qilish uchun, ba'zida qarama-qarshi urug' a'zolaridan birini o'ldirgandan keyin qasdni tugatish uchun foydalanishadi. Din peshvolarining tabiricha shariatdagi qasos vaniga asoslanadi. Majburiy nikoh turlaridan yana biri "Shigatar" almashish nikohi bo'lib, shartnoma bo'yicha bir oiladan bo'lgan aka-uka va opa-singil bir xil er-xotinning boshqasiga turmushga chiqadi. Majburiy nikoh Pokiston konstitutsiyasini buzish hisoblanadi, biroq radikal din vakillari Qur'ondagi

⁸ правда о ПАТРИАРХАТЕ: записи сообщества <https://vk.com/wall-42593574?offset=120>

⁹ Вани обычай обоснование а также Критика. [https://hmong.ru/wiki/Swara_\(custom\)](https://hmong.ru/wiki/Swara_(custom))

tegishli bandga asoslanib, majburiy nikoh tushunchasini inkor etadi. Shu bilan birga, boshqa din vakili bilan nikoh taqiqlangan emas, balki musulmon uchun nomaqbul deb tan olingan. Demak, o'g'irlangan qiz Islom dinini qabul qilgan bo'lsa, shariat nuqtai nazaridan turmush qurishga boshqa to'siqlar bo'lishi mumkin emas. 2006-yilda Pokiston Respublikasi Jinoyat kodeksiga kiritilgan o'zgartirishda aytilishicha, odam o'g'irlash yoki majburan nikohdan o'tkazish umrbod qamoq jazosiga olib kelishi mumkin. Fohishalikka va odam savdosiga majburlash 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilishni nazarda tutadi, zo'rash yoki zo'rashga urinish o'lim bilan jazolanadi¹⁰. Radikal din ulamolari tarifiga ko'ra payg'ambarimiz Muhammad (s.a.v)ning rafiqalari Oisha (r.a) nikoh paytida to'qqiz yoshda bo'lganligini ta'kidlab, voyaga etmaganlarning nikohini ma'qullaydilar hamda o'zlariga asos qilib aynan shu voqeani ko'rsatadilar. Lekin haqiqiy islom ta'limotida shariat qoidalari makon va davrga asosan o'zgaradi, insonlarga yengillik beradi deyilgan. Payg'ambarimiz Muhammad (s.a.v) u kishini nikohiga olganligining asl sababi va nechi yoshida ayoliga qiladigan munosabatda bo'lganliklari, balog'atga yetgunga qadar kutganliklari to'g'risida esa fikr yuritishni xoxlashmaydi. Bu bilan islom vujudga kelgan davrga qaytish, fundamentalizm, aqidaparastlikni targ'ib qilayotganliklarini rad etishadi. 2014 yil aprel oyida Pokiston Milliy Assambleyasi yosh nikohni taqiqlovchi qonun tashabbusi bilan chiqdi; Bundan tashqari Oila va nikoh munosabatlarini tartibga solishning muhim manbalaridan biri sifatida 1929- yilda Pokistonda bolalar nikohini cheklash to'g'risidagi qonun qabul qilindi (2015 yil 24 martda yangi tahrirlangan¹¹); Qonun ko'p asrlik erta yoshda turmush qurish odatini ta'qiqlaydi. Bu xildagi nikohlar asosan bolaning qarindoshlari tomonidan amalga oshirib kelingan. Sababi turmush qurish mas'uliyati, mazmuni hamda majburiyatlari to'g'risida tushinish uchun bola yetarli darajada shakllanmagan. Shunga ko'ra qarindoshlar mahalliy an'analarga asoslanib ko'ra-ko'rona nikohni amalga oshirgan. Lekin Islom jamoati tomonidan bu qonun ham ijobiy qabul qilinmadi. Islom mafkurasi kengashi raisi Mavlono Muhammad Xon Sheroniy nikoh yoshi Islom diniga zid ekanligini aytdi, deya xabar beradi Times of India. Pokistonda ayollarga nisbatan zo'ravonlik ham jiddiy muammo bo'lib qolmoqda. Human Rights Watch tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi o'n yil ichida mamlakatda bir necha ming "nomus qotilligi" sodir etilgan. An'anaga ko'ra, zino yoki nikohdan oldin jinsiy aloqada ayblangan ayollarni jazolashda eng ommalashgan usullardan biri kislota sepishdir. Ushbu daxshatli jazodan arzimagan sabablarga ko'ra foydalanib kelishmoqda. Masalan : Shamim Axter 15 yoshligida uni uchtasi zo'rlagan, keyin esa kislota sepgan. U chandiqlardan xalos bo'lish uchun 10 marta plastik jarrohlik amaliyotini o'tkazdi. Najaf Sultona, 16 yosh. Besh yoshida, uxlab yotganida, u oilada boshqa qiz farzand ko'rishni istamagani uchun o'z otasi tomonidan yoqib yuborilgan. Oqibatda Najafning ko'zi ojiz bo'lib qoldi. U 15 ta plastik jarrohlik amaliyotini boshdan kechirdi¹². Shuncha azob, zo'ravonlik, jinsiy kamsitilishdan tashqari ushbu mamlakatga xos yana bir odat borki bu- poligamiya-ko'p xotinlilik. Pokistonda ko'pxotinlilikning tarqalishi nafaqat diniy an'analar, balki Pokistonning erkak va ayol aholisining tengsiz nisbati bilan izohlanadi: vaholanki 2020-yil yanvar holatiga

¹⁰ Pakistan Penal Code 496A,496B,496C //www.pakistani.org/pakistan/legislation/2006/wpb.html

¹¹ Евразийский научный журнал стр-4;88

¹² Воспитание кислотное в Пакистан и Иран

https://pikabu.ru/story/vospitanie_kislotoy_v_pakistane_i_irane_4492418?view=amp

ko'ra mamlakat aholisining 50,8% erkaklar, 49,2%ni¹³ esa ayollar tashkil qiladi, ya'ni ayollar soni keltirilgan asosga zid. Shunga qaramasdan bu holatga ham mamlakat aholisi tomonidan o'ziga xos yechim va asos mavjud. Masalan, davlat boshqaruv shakliga ko'ra Pokiston Islom davlati. Demak mamlakatda diniy qoidalar asosida qarorlar chiqariladi hamda hukumat ishlari diniy normalarga tayanadi. Islom dini bo'yicha asosiy manba Qur'ondir. Ushbu manbaga ko'ra er-xotinlik munosabatlari faqat nikoh orqali halol va to'g'ri hisoblanadi, nikohsiz munosabatlar qattiq qoralanib, og'ir jazoga tortiladi. Nikohsiz o'zaro bordi-keldi munosabatlari, ba'zi qavmlardagi qiz o'g'irlash, farzandli bo'lgandan keyin nikoh o'qitish bularning barchasi ta'qiqlangan xarom amallar hisoblanadi¹⁴. Agar sof islomiy qoidalarga tayanadigan bo'lsak, turmush qurish, nikoh masalalarining o'ziga xos shartlari mavjud. Masalan nikohni haqiqiy deb hisoblanishi uchun tomonlarning oshkoro guvohlar oldidagi roziligi, bo'lajak xotinning xaqqi(mahr), aqdi nikoh, nikoh xutbasi kabi bandlari mavjud. Ushbu qoidalarsiz tuzilgan nikoh er-xotinlik munosabatlari haqiqiy emas deb topiladi hamda erkakni ayolda haqqi qolmaydi. Ma'lumot o'rnida islom dinida Qur'ondan keyin turadigan asosiy manba hadisdan na'muna keltiramiz. Oisha (r.a)dan rivoyat qilanadi: Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qachon qizlaridan birini uzatmoqchi bo'lsalar, uning pardasi ortiga o'tirib, "Falonchi falonani zikr qilmoqda" deb, uning ham, uni zikr qilgan erkakning ham ismini aytar edilar. Agar u sukut saqlasa nikohlar edilar. Agar u qiz yoqtirmasa pardani chertar edi. Qachon qiz pardani chertsa, nikohlamas edilar¹⁵. Bundan ma'lum bo'ladiki islom diniga e'tiqot qiluvchi har bir musulmon uchun mazhabi va ta'limotidan qat'iy nazar ushbu qoidalar amal qilishi shart bo'lgan kuchga ega.

Umumiy olganda mamlakatdagi ushbu muammolar na diniy manbalarga, na dunyoviy manbalarga asoslanganligini ko'rish mumkin. Pokiston jamiyatining zamonaviy qiyofasidagi xotin-qizlar ishtiroki, ularning faoliyati, turmush tarzi, qiziqishlari masalalari hamon ahamiyatsizligicha qolmoqda. Majburiy nikoh, oiladagi zo'ravonliklar, nomusga tegish, qiynoq, toshbo'ron qilish holatlari turmushga chiqqan pokistonlik ayollarning taxminan 72 %ga to'g'ri keladi. Biroq Pokiston Jinoyat Kodeksi oiladagi zo'ravonlikni jazolamaydi. 1947-yilda Britaniya Hindistoni bo'linib, Pokiston davlati tashkil topganidan keyin ham mamlakatda Britaniya mustamlakachilik huquqiga asoslangan qonunchilik o'z faoliyatini davom ettirdi. 1986 yilda Pokistonning o'sha paytdagi prezidenti Muhammad Ziyoyul-Haq referendum o'tkazish tashabbusi bilan chiqdi, unda saylovchilardan qonunlarni Islomga moslashtirish uchun ovoz berishlari so'ralgan. O'zgartirishni saylovchilarning 98,5 foizi qo'llab-quvvatladi, shundan so'ng mamlakatda o'linga hukm qilinganlar soni anchaga oshdi. Lekin shunga qaramay mamlakatdagi ayollarning umumiy ahvolidagi yaxshilanishlar aytarli darajada emas. Pokistonda oila huquqining asosiy manbalari (Musulmon oilasi to'g'risidagi qonun 1961.Yangi tahrir:24.03.2015)¹⁶, xotin-qizlar masalalari islom

¹³ Население Пакистана

<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi17Iuvh0T1AhXjlYsKHR9LB4cQFnoECAMQAw&url=https%3A%2F%2Fcountrymeters.info%2Fru%2FPakistan&usg=AOvVaw1vBJFzMr-HL4oPRdWbkRrF>

¹⁴ Baxtiyor oila. Shayx Muhammadsodiq Muhammadyusuf. "Hilol-Nashr"2021 b-118

¹⁵ Baxtiyor oila. Shayx Muhammadsodiq Muhammadyusuf. "Hilol-Nashr"2021 b-89

¹⁶ Источники брачного отношение Пакистанского право

https://en.banglapedia.org/index.php/Muslim_Family_Law_Ordinance1961

huquqining barcha manbalari kabi, urf-odatlar va milliy an'analarning doimiy ta'siri ostida shakllangan. Pokiston qonunchiligining yana bir manbai borki musulmon nikohlarini bekor qilish to'g'risidagi qonun (Dissolution of Muslim Marriages Act DMMA, 1939) bo'lib, u yaratilganidan beri deyarli o'zgarmagan. Qonunning asosiy mohiyati shundaki, garchi musulmon mamlakatlarida ajrashishlarga ruxsat berilgan bo'lsa-da, ularda dunyoviy davlatlardagidek tez-tez uchramaydi, chunki odatda oilaviy nizo yuzaga kelganda va uning ishtirokchilari uni o'zlari hal qila olmasalar, muammo jamoatchilik hukmiga havola qilinadi, jamoatchilikning nufuzli vakili nizoni hal qilishga va oilaning parchalanishiga yo'l qo'ymaslikka harakat qiladi. Ushbu qonun mamlakatda jamoatchilik fikri va an'analarning o'rni ijtimoiy munosabatlarda hal qiluvchi o'ringa ega ekanligini tasdiqlaydi. Bu esa, mamlakatning oila va nikoh munosabatlarini tartibga solishga bo'lgan yondashuvlariga ta'sir qilmasdan qolishi mumkin emas. Ushbu an'anaviy yondashuvlar ta'sirida xotin-qizlar jamiyatning deyarli barcha sohalarida kamchilikni tashkil qilmoqda. Har bir jabhada xotin-qizlar ishtiroki passiv darajada, bo'lsa ham qattiq qarshiliklar va kuchli bosim ostida rivojlanishga yo'l qo'yilmaydi. Ularning ta'lim olishi, erkin kasb tanlash, siyosiy sohalaridagi ishtiroki qoniqarsiz. Bunga sabab xotin-qizlarning ijtimoiy kelib chiqishi, oilaviy holati hamda jamiyatning ushbu nohaqliklarga ko'r-ko'rona yondashuvidir deb aytish mumkin. Masalaga obyektiv qaraladigan bo'lsa, jamiyatdagi mavjud kamchiliklar xotin-qizlarning erkin faoliyati uchun katta to'siqlarga sabab bo'lmoqda. Aholining deyarli ko'pchiligi bu kabi holatlarga tabiiy hol sifatida munosabatda bo'lishi esa, kamdan kam vaziyatlarda kuzatiladigan norozilik chiqishlarini natijasiz tugashiga, harakat ishtirokchilarini esa ayovsiz jazolanishiga, boshqa takrorlanadigan bo'lsa qanday oqibatlar kelib chiqishi bilan tahdidlar orqali tugatilishiga sabab bo'lmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

- 1) Vaxtiyor oila. Shayx Muhammadsodiq Muhammadyusuf. "Hilol-Nashr"2021
- 2) Источники брачного отношение Пакистанского право. 2008
- 3) Gender munosabatlar nazariyasi va amaliyotiga kirish to'plam. Toshkent-2007.
- 4) Воспитание кислотное в Пакистан и Иран .2010
- 5) Вани обычай обоснование а также Критика
- 6) Евразийский научный журнал стр-4;88
- 7) Pakistan Penal Code 496A,496B,496C

Elektron saytlar

- 1) https://en.banglapedia.org/index.php/Muslim_Family_Law_Ordinance,_1961
- 2) https://pikabu.ru/story/vospitanie_kislotoy_v_pakistane_i_irane_4492418?view=amp
- 3) <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi17IuvhoT1AhXjLYsKHR9LB4cQFnoECAMQAw&url=https%3A%2F%2Fcountrymeters.info%2Fru%2FPakistan&usg=AOvVaw1vBJFzMr-HL4oPRdWbkRrF>
- 4) [https://hmong.ru/wiki/Swara_\(custom\)](https://hmong.ru/wiki/Swara_(custom))

5) <https://vk.com/wall-42593574?offset=120>